

Главное военно-медицинское управление
Вооруженных Сил Республики Казахстан

ВЕСТНИК ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ КАЗАХСТАНА

№ 5

г. Астана, 2003 г.

Муратов Т.М., Ешимханов Ж.С., Айтжанов Э.Б., Каукеев А.С., Косумбаев Д.Ж. -	
О необходимости проведения сосудистых исследований при рецидивах варикоцеле	50
Сабдыржанова Б.Х., Муратов Т.М. - Роль ультразвуковой доплерографии при рецидивах варикоцеле ...	52
Манасов Н.К. - Рентгенконтрастирование слезоотводящих путей композицией:	
«Ультравист 300» + «Вискот»	53
Смилл З.Е., Акшулаков С.К. - Устройство и способ лечения объемных образований	
гипофизарного и спинного мозга	53
Соколов А.А., Досанов К.А., Ниязова А.Р. - Применение низко-молекулярных гепаринов	
у больных общереанимационного профиля для профилактики гемотрансфузионных осложнений	55
Джанатиев Р.А., Яфаров Р.Д. - Применение препарата «Эфматол»	56
Джанатиев Р.А., Омаргалиева Р.Б. - Применение гемостатического средства «Колетекс Г»	
при остановке кровотечения гранулирующих ран	58
Ибраева Б.Н., Исабаев Ж.Т. - Сестринский процесс в предоперационном периоде	
больных общехирургического профиля	58
Жармагамбетов Е. Т. - Паталогическая функциональная перестройка верхних ребер	60
Чоманов М.А., Тогузбаева А. К., Зеленая О. М., Абишев Т. Г. - Аневризматическая костная киста	62
Таласбаев Е., Шаяхметов Е., Жаныбеков Е., Байтанатов М. -	
Врожденная гемолитическая микросфероцитарная анемия. Хирургические аспекты.	64
Комаров Т.К. - Разрыв промежности	65
Завотилина Т.Л., Оспанов А.Б., Аношин А.В., Фурсов А.Б. -	
Лечение гигантской ложной кисты поджелудочной железы	66
Толсубаев М.Б. - Лечение открытого подвертельного перелома бедра	
аппаратом МК-II центра «ФИКС»	68

ТЕРАПИЯ

Идрисов Н.Г., Миллютин В.И. - Применение метода адаптации к периодической	
барокамерной гипоксии в целях лечения, профилактики и реабилитации военнослужащих	69
Секенов Б.С., Иртелеув Г.К. - Солнечно-тепловые перегревания, клиника, диагностика,	
неотложная помощь, инфузионная терапия на этапах медицинской эвакуации	72
Кириенко Г.В., Новопащенко В.Л., Молчанова А.А. -	
Скрытая патология щитовидной железы у военнослужащих	79
Тен В.И., Матвеева Н.В. - Анализ военно-врачебной экспертизы военнослужащих	
по заболеваниям терапевтического профиля	82
Тен В. И., Даутов Т. М., Жармухаметов А.М. -	
Актуальные вопросы военно-врачебной экспертизы	
по болезням позвоночника у военнослужащих срочной службы	85
Молчанова А.А., Михно И.К. -	
Ускоренный способ количественного определения морфологических структур	89
Смирнов Д.Г. - Применение лазеротерапии в поликлинике	92
Измайлова Б.К., Джангужина Л.М. - Применение препарата Амбене	
в лечении поясничного остеохондроза с различными неврологическими проявлениями	93
Кровицкая Н.Б. - Опыт применения орунгала в лечении онихомикозов	95
Секенов Б.С., Исаева Б.Г., Плугин Е.В., Дильманова Д.С., Тамендарова Р.К.,	
Субботкина А.В., Тулеуханова Л.А. - Болезнь Альберс-Шенберга	98
Б.Секенов, А.Есекеев, Н.Ревюк, Р.Батырбекова, Тамендарова -	
Почечная остеодистрофия (вторичный гиперпаратиреоз)	
на фоне хронической почечной недостаточности	100
Ярьско В.В., Исабаев Ж.Т. -	
Случаи повреждения сердца и перикарда при повреждениях грудной клетки	102

ВОЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Айтимов А.Р., Гаврилюк А.Д., Нурсултанов С.К., Деревцова Н.М. -	
Эпидемиологическое значение этиологической структуры острых кишечных инфекций	103
Гаврилюк А.Д., Касымкулов Т.С., Даркулов К.Т., Елисеева О.Ф. -	
Проблемы водоснабжения гарнизонов ВС РК	110
Чернов А.С., Таланова Н.М. - О результатах дозорного серологического надзора	
над распространенностью ВИЧ-инфекции в ВС в 2003 г.	113
Айтимов А.Р., Цой В.Н., Гаврилюк А.Д., Майтанова Ш.Т., Реснянский О.А. -	
Анализ противотуберкулезной работы в войсках в 2003 г.	116

Скальпелем намечена фигура освежения в виде «бабочки с развернутыми крыльями». Скальпелем рассечен рубец между кишкой и стенкой влагалища. Они отсепарированы друг от друга за пределы рубца. Рубцовая ткань рассечена в области разорванного сфинктера. Лоскут в пределах намеченных границ удален. Края разорванного сфинктера соединены капроновыми швами. Наложены погружные швы из кетгута на фасции и мышцы с подхватыванием мышечных слоев кишки. На стенку влагалища наложены кетгутовые швы, на кожу промежности три шелковых шва. Обработка раны йодом. На промежность наложена пращевидная повязка.

Послеоперационный период – строгий постельный режим, диета 0; 1а, 1б, 2. Обработка операционного поля раствором бриллиантового зеленого. Швы сняты на девятые сутки. Заживление раны первичным натяжением. Выписана на 11 сутки после операции.

Наблюдение после операции через 1-3-6 месяцев – без осложнений.

УДК 616.37:616 – 006.25

ЛЕЧЕНИЕ ГИГАНТСКОЙ ЛОЖНОЙ КИСТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Т.Л. Золотилина, А.Б. Оспанов, А.В. Аношин, А.Б. Фурсов

Городская больница № 3, г. Петропавловск

Кафедра общей хирургии КГМА

В связи с возросшей частотой возникновения псевдокист поджелудочной железы, по данным современной литературы важное практическое значение имеет изучение вопросов диагностики, выбора объёма и метода хирургического вмешательства при этой патологии. Так, по данным А. А. Шалимова (1970 г.) наиболее частой причиной возникновения кист поджелудочной железы в 76% наблюдений являются панкреатиты. На остальные случаи обнаружения подобных кист анамнестически приходится травма или другая патология, без симптомов напоминающих, чем – либо признаки панкреатита. Причины развития данного заболевания при этом не всегда объяснимы, что по-прежнему вызывает научные споры. По данным нашей клиники за период с 1998 по 2001 год из 7653 хирургических больных, пролеченных в хирургическом отделении, всего 5 были прооперированы по поводу кисты поджелудочной железы, что составило около 0,07%.

По причине редкой встречаемости данной патологии, недостаточно изучены как прямые, так и косвенные диагностические признаки кист поджелудочной железы. Это является причиной диагностических ошибок на догоспитальном этапе, затем в предоперационном периоде (особенно в хирургических стационарах общего профиля), когда больной поступает в экстренном порядке, с признаками портальной гипертензии, прогрессирующего истощения больного и другими симптомами искажающими истинную клиническую картину. Это в итоге приводит к неоправданной задержке сроков оперативного вмешательства, чаще из-за потерь времени и сил связанных с проведением диагностических мероприятий.

Представляем наше наблюдение.

Больной К. 51 год поступил в хирургическое отделение 3 Городской больницы в экстренном порядке, 15.03.2002 г с жалобами на умеренные боли в эпигастрии, сухость во рту, тошноту, отсутствие аппетита, на потерю массы тела. При поступлении в стационар состояние больного тяжёлое, за счёт болевого синдрома. Больной пониженного питания. Кожные покровы бледные. Тургор кожи снижен. Масса тела 64 кг. Подкожно-жировая клетчатка не выражена. Пульс 80 сокращений в минуту. АД – 120/80 мм.рт.ст. Со стороны органов грудной клетки без патологических изменений. Язык покрыт белым налётом, суховат. Живот мягкий, при пальпации умеренно болезненный в эпигастрии, здесь же пальпируется умеренно болезненное, неподвижное, округлое образование в диаметре до 25 см. Печень и селезёнка не увеличены. Стул и диурез в норме. Симптомов раздражения брюшины нет. Обследование rectum - без особенностей. Анализ крови - лейкоциты – 12,1 х 10⁹/л, амилаза мочи – 480 ЕД.

Сбор анамнеза выявил, что в 1991 году были симптомы напоминающие приступ острого панкреатита(?). Через 10 лет, в ноябре 2001 г. боли возобновились, постепенно усиливались, появилась тошнота, отсутствие аппетита, сухость кожи. Тогда же в ноябре 2001 года был оперирован по поводу косоугольной пахово-мошоночной грыжи справа.

При поступлении произведено УЗИ органов брюшной полости, при котором слева от поджелудочной железы определяется эхопозитивное образование с чёткими неровными контурами размеры 150 x 128 мм. В нижнем сегменте правой почки имеется эхопозитивное образование диаметром 42 мм – по наружному контуру. Левая почка – без особенности. Заключение УЗИ: «Признаки кисты брюшной полости (поджелудочной железы?). Киста правой почки».

На ФГДС: пищевод проходим, складки желудка сглажены, слизистая бледная, пятнисто-гиперемирована. В 12-перстной кишке изменений нет. Заключение: Атрофический гастрит.

21.03.02г. выполнена R-скопия желудка. Заключение: Гастродуоденит. Объемное образование поджелудочной железы.

За период нахождения больного в стационаре состояние клинически прогрессивно ухудшалось. В динамике на УЗИ от 25.03.2002г.: обнаружено:

- 1) увеличение размеров печени по сравнению с данными от 19.03.2002г.,
- 2) увеличение диаметра портальной вены - 15 мм (норма до 12мм.)
- 3) диаметра селезеночной вены - 13 мм (норма до 10 мм).

Поджелудочная железа: в проекции тела и хвоста гигантское образование с внутренней эхонегативной структурой размерами 148 x 150 мм, по заднему контуру образования — гиперэхогенный пристеночный компонент. Селезенка без патологии, однородная.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: портальная гипертензия, киста поджелудочной железы.

Таким образом, с учетом выше указанных параметров кроме ухудшения общего состояния больного стала отмечаться отрицательная УЗИ динамика, заключающаяся в увеличении размеров печени и патологического образования, появились признаки портальной гипертензии. От 25.03.02г.: в крови снижение общего белка до 62 г/л, хлориды 94 ммоль/л. Объективно отмечалось значительное ухудшение состояния больного. В течение последних 5 суток он продолжал терять в весе — похудел на еще на 4 кг. Живот стал ассиметричным за счёт образования тугой консистенции, неподвижное, умеренно болезненное при пальпации, размерами около 30 x 30 см локализованное в левом подреберье. Характерным было постоянно приподнятое положение левого плечевого пояса, нарушение экскурсии левой половины грудной клетки. С 15.03.02 г. больной получал ежедневно инфузионную терапию в объёме в среднем около 1200 мл, анальгетики, спазмолитики, гипотензивные, реологические препараты в/в, контрикал — 20 тыс.ЕД, антибиотики и тд. Диастаза мочи в динамике в процессе подготовки к операции снизилась с 480 ЕД до 192 ЕД.

Больной с предоперационным диагнозом «Острый панкреатит. Гигантская киста хвоста поджелудочной железы. Синдром портальной гипертензии» был взят на оперативное лечение. 28.03.02г.- Лапаротомия. Ревизия брюшной полости. Трансвентрикулярная цистогастростомия.

На операции при ревизии брюшной полости выпота нет. В верхних этажах обнаружено флюктуирующее гигантское образование мягко-эластической консистенции размерами свыше 30 x 30 см, которое располагалось позади желудка, распространялось на область левого поддиафрагмального пространства, эпи- и мезогастрия. Желудок смещён кпереди, плоский за счет сдавления выступающей частью опухоли. Вскрытие кисты, ревизия, выделилось до 3200 мл жидкости мутного характера, светло-зелёного цвета с примесью хлопьев, без запаха, активность амилазы которой составила 9800 ЕД. Полость кисты изнутри покрыта капсулой белесоватого цвета, толщиной 7-8 мм. Поджелудочная железа при пальпации несколько уплотнена, бугристости и других образований связанных с ней не обнаружено. Операция закончена наложением цистогастроанастомоза. Чрезназальное трансвентрикулярное дренирование полости кисты. Дренирование брюшной полости.

Послеоперационный диагноз: Гигантская ложная киста хвоста поджелудочной железы. Синдром портальной гипертензии. Сопутствующий диагноз: Киста правой почки. Хронический пиелонефрит.

Послеоперационный период протекал без осложнений, боли прекратились, исчезла тошнота, появился аппетит. Рана зажила первичным натяжением.

На УЗИ от 12.04.02г (13-е сутки послеоперационного периода) размеры печени в пределах нормы, желчный пузырь без особенностей.

Поджелудочная железа: головка 30мм, тело 29мм, в проекции хвоста эхонегативное образование размерами 45 X 52 мм с пристеночным компонентом. Заключение: Признаки портальной гипертензии отсутствуют.

Выписан на 15-е сутки после операции. Через 2 месяца состояние больного удовлетворительное. Жалоб нет. Приступил к прежней работе.

Ценность данного наблюдения заключается в гигантских размерах псевдокисты поджелудочной железы (объем содержимого до 3200мл), отсутствие в анамнезе панкреатита, травмы и других причинных факторов, нехарактерная асимметрия туловища больного влево, развитием синдрома портальной гипертензии за счет сдавления портальной вены и селезеночной вены образованием.